

УДК 351.862.4(470+571)

DOI

**УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****ЧЕРНОБАЕВА С.В.,****канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности****ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье выявлена сущность экономической безопасности государства как объекта управления органами государственной власти Российской Федерации. Также в статье была проведена оценка уровня экономической безопасности Российской Федерации по наиболее значимым критериям по мнению авторов. Оценка позволила выявить угрозы экономической безопасности государства, а также сформулировать рекомендации по их снижению.

Ключевые слова: *система обеспечения экономической безопасности, экономическая безопасность государства, угроза, критерии оценки, миграция, коррупция, экспорт, импорт*

**ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION****CHERNOBAIEVA S.V.,****Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Foreign Economic
Activity Management****SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article reveals the essence of the economic security of the state as an object of management by the state authorities of the Russian Federation. Also, the article assessed the level of economic security of the Russian Federation according to the most significant criteria according to the authors. The assessment made it possible to identify threats to the economic security of the state, as well as to formulate recommendations for their reduction.

Keywords: *system of ensuring economic security, economic security of the state, threat, assessment criteria, migration, corruption, export, import*

Постановка задачи. Экономическая безопасность государства приобретает особенную актуальность среди ведущих экономистов в условиях современных вызовов. Всевозможные риски, существующие как внутри государства, так и за рубежом, дестабилизируют экономику государства, что обуславливает необходимость управления экономической безопасностью государства. Сложный процесс управления подразумевает не только реализацию полного спектра управленческих функций, но и

подчёркивает необходимость проведения оценки экономической безопасности государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Обсуждение экономической безопасности государства приобрело особую актуальность относительно недавно, однако стоит отметить работы авторов, которые уже сделали свой вклад в исследование этой темы. Матвеева Е.С. выявила сущность понятия экономической безопасности государства и её место в системе национальной безопасности [12]. Значительное вложение в исследовании методов оценки экономической безопасности Российской Федерации сделали Криворотов В.В., Калина А.В., Белик И.С., которые выявили пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономической безопасности Российской Федерации [18]. Романюк А.В. провела оценку показателей инновационной деятельности предприятий по отдельным видам экономической деятельности на примере Тверской области [8]. Григорьева В.В., Струков Г.Н., Слепокурова Ю.И., Слепокурова А.А. выявили современное состояние, уровень и угрозы экономической безопасности Российской Федерации [4].

Актуальность. Геополитическая изменчивость в современных условиях глобализации существенно влияет на развитие международных отношений, обуславливает необходимость переоценки роли и значения экономической безопасности государства, от которой зависит уровень международной безопасности. Таким образом, актуальной задачей представляется диагностика современного состояния экономической безопасности государства и выработка управленческих решений, способствующих достижению желаемого уровня безопасности государства в условиях неопределённости.

Цель статьи заключается в обосновании рекомендаций по совершенствованию экономической безопасности Российской Федерации как объекта государственного управления на основе проведения оценки уровня экономической безопасности государства.

Изложение основного материала исследования. Можно без преувеличения утверждать, что решение проблем обеспечения гарантированной внутренней и внешней безопасности государства, всех его аспектов и особенно экономической безопасности является приоритетной задачей специалистов в области менеджмента.

Российская Федерация – многонациональное государство, которое насчитывает десятки национальностей, имеющих свою государственность и даже свои Советы безопасности, занимающиеся обеспечением национальной безопасности государства. Поэтому стоит отметить, что под национальной безопасностью в Российской Федерации понимается безопасность не только русской нации. Понятие «национальной безопасности» на законодательном уровне подразумевает состояние, уровень защищённости всех народов и наций, входящих в Российскую Федерацию, и проживающих на её территории. Главными объектами защиты являются личность, общество и государство. Также в нормативно-правовых документах зафиксировано, что национальная безопасность – это состояние защищённости национальных интересов от внутренних и внешних угроз, которое обеспечивает прогрессивное развитие личности, общества и государства [1].

Структура национальной безопасности государства представлена демографической, экономической, духовно-нравственной, информационной, экологической, политической, оборонной, социальной безопасностью, где экономическая безопасность занимает особое место. Это обусловлено тем, что все виды безопасности не могут быть в полной степени реализованы без экономического обеспечения. Для начала необходимо определить сущность и структуру понятия «экономическая безопасность государства» (рис. 1).

Рис. 1. Структурные элементы системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Из рисунка 1 следует, что элементы системы обеспечения экономической безопасности государства тесно взаимосвязаны и имеют сложную структуру, которую необходимо рассмотреть более детально.

1. Цель системы – это набор поэтапных задач, и представляет собой потребность общества, государства и населения в обеспеченности внутренних и внешних экономических интересов и ценностей.

2. Задачи системы – это совокупность ориентиров и набора потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного развития общества, государства и населения.

3. Инструменты системы подразделяются на:

– средства обеспечения экономической безопасности – имущественные, технические, ресурсные, материальные средства, а также объекты, которые целенаправленно используются для обеспечения экономической безопасности государства;

– силы обеспечения экономической безопасности – это институты, назначением которых является силовая ответственность за различные стороны безопасности, в том числе и экономическую.

4. Субъекты системы экономической безопасности – это в первую очередь государство, которое реализует управленческие функции через подразделения органов власти, такие как законодательная, исполнительная и судебная, а также население государства и общественные организации, обладающие в соответствии с законодательством правами участвовать в обеспечении безопасности государства.

5. Объекты системы экономической безопасности – это население, ориентированное на материальные и духовные ценности; государство, ценности которого суверенитет, территориальная целостность и конституционный строй; человек – с его правами, свободами и интересами.

6. Ресурсы системы обеспечения экономической безопасности – это интеллектуальные, мобилизационные, природные и др.

Благополучие в сфере экономики – главное условие функционирования государства. Наличие в Российской Федерации стабильной системы позволит

сохранять конкурентные позиции на мировом рынке. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России играет важнейшую роль. Существуют внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России. Эти явления и процессы, негативно влияющие на экономику государства, ограничивающие интересы общества и отдельного гражданина, разрушающие национальные ценности и социальные основы.

Важно отметить, что, согласно классическим подходам теории управления и экономической теории, экономическая система – это совокупность подсистем, состоящих из элементов и связей между ними, в которых достаточно часто выделяют управляющую и управляемую подсистему. В реально функционирующей экономической системе, в частности государстве, всегда можно выделить и оценить прошлое и настоящее её состояние, а также оценить сложившиеся тенденции развития в будущем. Применительно к экономической безопасности государства можно утверждать, что для эффективного управления системой экономической безопасности в целом и применения классических функций управления (планирование, организация, мотивация, контроль) необходимо провести оценку деятельности управляемой подсистемы.

Оценка экономической безопасности государства проводится ежегодно, а её результаты используются для повышения конкурентоспособности государства на международной арене. При оценке экономической безопасности принято использовать некоторые показатели, однако для проведения оценки на более высоком уровне необходимо учитывать специфику развитости государства, формы государственного устройства, историю формирования и развития, а также менталитет коренного населения. Поэтому, по мнению авторов, оценку в классическом понимании необходимо дополнить некоторыми показателями значимыми для Российской Федерации, таким образом, проводимая оценка приобретёт актуальность. Условно угрозы экономической безопасности государства можно разделить на две группы: внутренние и внешние.

К наиболее значимым внутренним угрозам относятся:

– интенсивное расслоение общества – превышение уровня доходов граждан с высокими доходами по сравнению с уровнем менее обеспеченных (уровень бедности в России – табл. 1) [20];

– криминализация. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России становится всё более опасной проблемой (уровень преступности в России – табл. 1) [20];

– коррупция среди чиновников и различных структур, в первую очередь государственных, также находится на высоком уровне. Россия в рейтинге по индексу восприятия коррупции представлена в табл. 1. Коррупция как угроза экономической безопасности России – наиболее значимая внутренняя проблема. Из-за коррупции в государственных органах власти и некоторых частных структур происходит потеря бюджета, что негативно влияет на рост и развитие экономики государства в целом. Коррупция затрагивает не только систему государственного управления, но и другие сферы, от здравоохранения до оборонной промышленности, поэтому необходимо учитывать уровень коррумпированности при оценке экономической безопасности Российской Федерации.

Внешние угрозы экономической безопасности государства:

– миграция населения;

– зависимость от импорта – Россия сильно зависит от западных стран в плане продуктов питания и потребительских товаров, граждане привыкли использовать импортные продукты, а проблемы импортозамещения крайне актуальны (импорт товаров – табл. 1);

– бегство капитала – денежные потоки нелегально уходят за границу Российской Федерации, этот показатель невозможно отследить, так как некоторые финансовые средства пересекают границу государства незаконно и нигде не отражены;

– внешняя политика – особый фактор, потому что контролировать её крайне сложно. Обострение ситуации в Сирии и на Украине, аннексия Крыма – всё это вызвало бурную реакцию в мире, РФ попала под санкции. В первую очередь под угрозой находятся экономические отношения между странами, поэтому необходимо подумать о замещении импорта и принятии новых мер для нормализации внешнеполитической ситуации. Необходимые меры по нейтрализации угрозы экономической безопасности России должны приниматься решительно и быстро, но главное – это выработка стратегии в экономике.

Таким образом, для наиболее полного анализа экономической безопасности Российской Федерации целесообразно провести анализ показателей оценки уровня экономической безопасности (табл. 1).

Таблица 1

**Основные показатели оценки уровня экономической безопасности
Российской Федерации**

[составлено авторами на основе 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20]

№	Наименование критерия	Пороговые значения	Годы					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 (предвидение/ прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объём валового внутреннего продукта (ВВП), млрд руб.		85880,6	92081,9	103626,6	109361,5	112368,6	110732,0
2	Валовой сбор зерновых, млн т	60	120,7	135,5	113	121,2	131,2	126,8
3	Доля инвестиций в основной капитал, % к ВВП	16	11,6	21,4	20,6	21,6	22,6	23,9
4	Доля расходов на оборону, % к ВВП	3	4,7	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7
5	Доля расходов на науку, % к ВВП	2	1,1	1,1	1,0	1,03	1,22	1,15
6	Доля инновационной продукции в общем объёме промышленной продукции, %	15	8,4	7,3	6,6	5,8	25	4,7
7	Доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве, %	25	20,7	20,4	17,1	13,4	13,1	14,6
8	Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения, %	7	13,2	12,9	12,6	12,3	13,3	12,3
9	Коэффициент дифференциации доходов населения	8	16,5	15,4	15,6	15,4	15,2	17,3
10	Уровень безработицы, % к экономически активному населению	8	5,5	5,6	4,8	4,6	5,7	5,4

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Уровень монетизации, % к ВВП	60	42,36	43,5	43,2	47	41	40
12	Объём внешнего долга, % к ВВП	5	40	33	27	29	30	24
13	Объём внутреннего долга, % к ВВП	5	15,1	16,1	16,5	16,8	19,1	20,4
14	Доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга в общем объёме расходов бюджета, %	10	3,8	4,3	4,8	4,3	4,6	5,2
15	Дефицит федерального бюджета, % к ВВП	4	3,5	2,2	1,3	0,8	0,8	1,0
16	Уровень инфляции, %	0-6	5,4	2,5	4,3	3	3,4	4,3
17	Объём золотовалютных резервов, млрд долл.	15,0	368,39	377,74	432,74	468,49	583,9	603,05
18	Отношение выплат по внешнему долгу к объёму годового экспорта, %	<25	1,4	1,8	1,4	2,1	1,7	0,7
19	Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объёме продовольственных ресурсов, %	30	13,7	12,7	12,4	12,2	12,0	11,56
20	Экспорт товаров из РФ, млрд долл.		285,5	357	449,9	422,7	321	355
21	Импорт товаров РФ, млрд долл.		182,2	227	238,2	243,8	235	250
22	Отношение гос. внутреннего долга к доходам федерального бюджета	10	59,5	57,6	47,2	56,2	63,7	68,9
23	Отношение гос. внешнего долга к доходам федерального бюджета	10	23,1	19,5	16,8	21,0	20,7	21,1
24	Уровень бедности	20	19,4	19	18,4	19	19,1	19,2
25	Уровень преступности (1600 случаев/ 100000 чел. населения)		44	44	44,4	43,2	42	41
26	Индекс России по восприятию коррупции		35	30	29	28	28	28
27	Миграция населения		2,7	2,4	4,0	3,7	1,0	1,5

Исходя из данных, представленных в табл. 1, целесообразно сделать следующие выводы.

С 2016 года по 2020 год зафиксирован рост ВВП, это является признаком того, что в стране было произведено больше товаров и услуг, а это увеличило поступления налогов в бюджет государства, тем самым укрепило его экономическую устойчивость. Рост обозначенного критерия ожидается и в 2021 году по утверждённым основным характеристикам федерального бюджета. Зерновые культуры – главный ресурс, из которого изготавливают продукты первой необходимости. Валовой сбор зерновых в 2017 году составил рекордное количество – 135,4 млн т. Однако в 2018 произошёл большой спад на 22,1 млн т, при этом со следующего года снова было отмечено увеличение валового сбора зерна. В 2021 году засушливая погода в России негативно повлияла на урожай, из-за этого могут возникнуть проблемы с полноценным обеспечением необходимых продуктов первой необходимости, и уровень экономической безопасности снизится.

Доля инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к увеличению начиная с 2019 года и продолжает расти. Прогнозируемый показатель доли инвестиций был высчитан исходя из данных, темпа роста инвестиций в основной капитал в 2020-2021 годах и составит 5,6%, что позволит обеспечить увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВВП до уровня 23,9% к 2021 году. Объёмы инвестиций в основной капитал имеют прямую корреляцию с состоянием инвестиционного климата в государстве, под которым понимаются экономические, политические, финансовые и прочие условия, оказывающие влияние на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику. Выявленная тенденция позволяет сделать вывод, что с 2016 года показатель доли инвестиций превысил пороговый уровень безопасности, что свидетельствует об её укреплении.

За последние годы бюджетные расходы на вооружение снижаются по сравнению с предыдущим периодом. За период с 2016 по 2020 год доля расходов на оборону снизилась на 1,8%, это объясняется сокращением закупок вооружений и разработок. Сокращение государственного заказа привело к спаду производства в оборонно-промышленном комплексе, что повлияло на ослабление экономической безопасности, касаясь данного показателя.

Исходя из данных в проекте российского федерального бюджета на три года, доля расходов на национальную оборону составит в 2021 году – 2,7%, по сравнению с 2020 годом снизится на 0,2%, что также негативно скажется на экономической безопасности государства.

Государственные расходы на НИОКР в России сократились в 2018 году, а с 2019 года и до 2020 наблюдается увеличение. Показатели 2020 и 2021 годов были рассчитаны исходя из представленных данных за 2016-2020 гг. В 2020 году наблюдалось увеличение доли затрат на науку на 0,19%, а в 2021 году ожидается уменьшение на 0,7%. Учитывая то, что доля расходов на науку не доходит до порогового значения, то обеспечить экономическую безопасность в данном сегменте полноценно нельзя. Чтобы исправить эту проблему, необходимо больше внимания уделить НИОКР и увеличить финансирование обозначенной сферы.

Доля инновационной продукции в общем объёме промышленной продукции характеризует уровень технологической прогрессивности производимой промышленной продукции. С 2016 и до 2019 года показатель имел тенденцию к уменьшению, однако в 2020 году произошёл рост данного показателя, и объём инновационной продукции составил 25%, а в 2021 году – 25,4%. Этот показатель благоприятно влияет на экономическую безопасность страны, так как он превысил

пороговое значение, это значит, что есть значительный инновационный прогресс в производстве промышленной продукции.

По итогам 2017 г. наблюдался упадок натурального объёма продаж на 0,3% относительно предыдущего года. В 2018 г. также отметился спад на 3,3%, в 2019-2020 гг. доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве России также снизилась на 3,7% и 0,3% соответственно. Отрицательная динамика обусловлена продолжающейся стагнацией в российской экономике, ослаблением российской валюты на мировом рынке. В 2021 предполагается рост показателя нарастающим темпом на 1,2% в год.

Показатель численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизился на 1% с 2016 до 2019 г. Это связано с переходом к новому порядку определения потребительской корзины и прожиточного минимума, предусматривающему более высокий уровень потребностей, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Однако в 2020 году последовало увеличение показателя на 1%, причиной этому послужила пандемия коронавируса, которая внесла сложности в получении доходов населению. Данный показатель находится за допустимым порогом, из-за чего экономическая безопасность населения находится под угрозой, так как жители не имеют возможности полноценно себя обеспечить.

Коэффициент дифференциации доходов характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. Коэффициент с 2018 и до 2020 года имеет тенденцию к уменьшению, это значит «бедность» относительно «обеспеченности» уменьшается. Однако современная ситуация в 2021 году обуславливает резкий скачок на 2,1%, что негативно может сказаться на экономической безопасности страны.

Показатель уровня безработицы близок к своему естественному уровню, а его увеличение на 1,1% на фоне пандемии коронавируса нельзя назвать слишком значительным. К концу 2021 года уровень безработицы снижается на 0,3%, и постепенно будет приходить в норму, так как население вновь возобновляет рабочий процесс.

Экспорт товаров до 2018 года имел тенденцию к увеличению, однако с 2019 до 2020 года изменил своё направление и пошёл на спад. Данная ситуация для экономической безопасности играет важную роль, так как экспорт является для страны источником роста эффективности экономики государства. Импорт товаров до 2019 года постоянно рос, но в 2020 году снизился также в связи с пандемией коронавируса. Однако на конец 2021 год ожидается увеличение объёмов импорта до 250 млрд долл. США.

Монетизация экономики отражает уровень достаточности денежных средств в экономике, а, значит, является показателем развития финансовой системы и экономики страны. Монетизация экономики влияет на экономическое положение отдельных лиц и общества в целом. Анализируя данные показатели, наблюдается его рост, однако это происходит недостаточно быстро. Мировая практика показывает, что ни одна страна с монетизацией экономики ниже 100% не показала значительного экономического «рывка», следовательно, в ближайшем будущем значимые позитивные изменения в экономике России ожидать не стоит.

На протяжении исследуемого периода отношение внутреннего долга к ВВП увеличивается. Главная причина такого роста заключается в неблагоприятной экономической ситуации. Можно сделать вывод, что за рассматриваемый период величина внутреннего долга Российской Федерации находится на допустимом уровне.

Однако также наблюдается стабильный рост заимствований, что оказывает негативное влияние на экономическое благополучие государства.

Важно отметить, что в рамках реализации политики по управлению государственным долгом в общем объёме расходов бюджета важно проводить постоянный мониторинг и оценку способности страны выполнять свои долговые обязательства в полном объёме и своевременно без ущерба для собственной экономики. Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объёме расходов федерального бюджета также растёт.

Показатель дефицита федерального бюджета – это всегда показатель сокращения расходов и замедления денежно-товарного оборота. Сокращение расходов ведёт к уменьшению роли государства в экономических и общественных процессах. А это прямо означает снижение способности к регулированию. В результате государство может потерять контроль над развитием и ситуацией в некоторых экономических и социальных областях.

Объём золотовалютных резервов представляет собой высококачественные внешние активы, и состоит из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Золотовалютные резервы России достигли исторического максимума в августе 2020 г. – 600,7 млрд долларов.

Таким образом, необходимо отметить, что Российская Федерация с учётом негативных тенденций 2019-2020 гг. поддерживает удовлетворительный уровень экономической безопасности. Однако необходимо выделить некоторые факторы, которые стали особенно сдерживающими и негативными в 2020 году. В начале 2020 года значительное негативное влияние на экономику Российской Федерации оказало падение цен на нефть. Введение режима нерабочих дней в апреле 2020 года, что было связано с необходимостью противодействовать распространению коронавируса, подорвало некоторые торговые сферы экономики. Так, туризм, гостиничный бизнес и общепит, индустрия красоты, транспорт понесли значительные убытки, многие предприятия этих отраслей не восстановили свою деятельность. В то же время, если анализировать показатели экономического роста, то только экономика Российской Федерации и США в первом квартале 2020 года ещё демонстрировала минимальный рост. Показатели экономики США выросли на 0,3%, а экономика РФ – на 1,6%. При сравнении с экономикой Китая, выявлено снижение показателей экономики впервые за три десятилетия (-6,8%).

Общий прогноз относительно банковской системы содержит негативные тенденции – сокращение на 4-6%, что приведёт к изменению кредитной политики банков Российской Федерации. Уже в начале 2020 года банки более тщательно анализируют платёжеспособность заёмщиков, выставляя более жёсткие требования.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Учитывая результаты проведенного анализа и оценки, можно сделать вывод, что экономическая безопасность как объект управления является наиболее сложной, динамично изменяющейся системой, которая подвержена влиянию множества факторов. Чтобы стабилизировать обозначенную систему, необходимо определить в рамках государства стратегически важные отрасли и сферы деятельности. Специфика развития важных народнохозяйственных отраслей, которая обуславливает структуру параметров систем управления хозяйственной деятельностью государства в условиях рынка, а также методы и формы регулирования данных секторов экономики со стороны государства проявляются в следующем:

– монополии, где основным заказчиком является, как правило, государство;

- специфические требования к качеству выпускаемой продукции, техническим параметрам, технологичности и высокой наукоёмкости, капиталоемкости и долгосрочности инвестиционных проектов для повышения их эффективности;
- необходимость формирования, сохранения и развития мобилизационных мощностей, стратегических запасов сырья и материалов;
- специфические особенности кооперирования и специализации, которые налаживают взаимосвязи производителей, дублирование научных исследований и производств, ограничения в распространении технологий;
- сложности выхода на внешние рынки продукции критически важных отраслей.

Однако стоит отметить, что управление экономической безопасностью должно акцентировать внимание на важнейшей составляющей системы экономической безопасности, которая отмечена во всех её элементах – это человеческий потенциал. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, социальной собранности, творческого труда, первенства духовного над материальным, на принципах социального партнёрства и справедливости будет способствовать формированию высококачественного человеческого потенциала, интеллектуализации общественного производства, а, значит, обеспечению экономической безопасности страны, преодолению системного кризиса.

В статье рассмотрены лишь некоторые вопросы и определены основные направления обеспечения экономической безопасности страны и выхода из кризиса. Однако же готовых рецептов нет. Необходим творческий поиск, нестандартные решения, социально-экономические эксперименты. Но при этом методы экспериментирования должны иметь научное обоснование ожидаемых социальных и экономических последствий и минимизировать риск и возможные ошибки.

Список использованных источников

1. О национальной безопасности. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию // Независимая газета. – 1996. – 14 июня.
2. О производстве и использовании валового внутреннего продукта (ВВП) (2016-2020 гг.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/19.htm
3. Росстат оценил рост ВВП РФ в 2018 году в 2,3% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/649097>
4. Григорьева В.В. Экономическая безопасность Российской Федерации: современное состояние, уровень и угрозы / В.В. Григорьева, Г.Н. Струков, Ю.И. Слепокурова, А.А. Слепокурова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2017. – № 79 (3). – С. 238-252 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.20914/2310-1202-2017-3-238-252>
5. Официальный сайт «Агроинвестор». Валовой сбор зерна может стать вторым после рекорда 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34191-valovoy-sbor-zerna-mozhet-stat-vtorym-posle-rekorda-2017-goda/>
6. Павлюшина В. Динамика и структура инвестиций в основной капитал / В. Павлюшина, В. Бриллиантова, Н. Кулаева // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. – 2018. – Вып. 42. – Октябрь. – С. 4-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ac.gov.ru/archive/files/publication/a/19043.pdf>
7. Ратай Т.В. Затраты на науку в России и ведущих странах мира / Т.В. Ратай // Экспресс-информация: наука технологии, инновации. НИУ ВШЭ Институт статистических исследований и экономики знаний. – 2017. – С. 1-2

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://issek.hse.ru/data/2017/09/07/1172519569/NTI_N_64_0709_2017.pdf

8. Романюк А.В. Оценка показателей инновационной деятельности предприятий Тверской области по отдельным видам экономической деятельности / А.В. Романюк // Электронный научно-практический журнал «ИнноЦентр». – 2019. – Вып. 4 (25). – Декабрь. – С. 211-222 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://innoj.tversu.ru/Vipusk4\(25\)2019/32%20-%20Романюк.pdf](http://innoj.tversu.ru/Vipusk4(25)2019/32%20-%20Романюк.pdf)

9. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/documents/3622/>

10. Распределение общего объёма денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_32g.doc

11. О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ (ред. от 02.12.2019) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/cdc01ef0de1f0afe6f1568132becf5840cb56629/

12. Матвеева Е.С. Понятие экономической безопасности государства и её место в системе национальной безопасности / Е.С. Матвеева // Молодой учёный. – 2017. – № 3 (137). – С. 367-369 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/137/38388/>

13. Интернет площадка «Прогностика». Коэффициент монетизации экономики, динамика в России и странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://prognostica.info/news/show/38>

14. Официальный сайт «ФИНАМ». Государственный долг в странах мира и в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.finam.ru/analysis/forecasts/gosudarstvennyiy-dolg-v-stranax-mira-i-v-rossii-problema-ili-neobxodimost-20190319-14090/>

15. Золотовалютные резервы России: 1993-2020. iFinance [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://global-finances.ru/zolotovalyutnyie-rezervyi-rossii/>

16. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minfin.ru>

17. Официальный сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.roskazna.ru>

18. Криворотов В.В. Пороговые значения индикативных показателей для диагностики экономической безопасности Российской Федерации на современном этапе / В.В. Криворотов, А.В. Калина, И.С. Белик // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. – 2019. – Т. 18. – № 6. – С. 892-910 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.6.043.

19. Официальный сайт. Генеральная прокуратура Российской Федерации главное управление правовой статистики и информационных технологий / Состояние преступности в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_6_2020.pdf